

CIACT/SAD 09

(GTX – VIDA)

Mundos sociais, traduções e suas fronteiras: um estudo de caso sobre a V Bienal de Arte/Educação da Secretaria Municipal de Curitiba¹

Mes. Mateus F. de Lima Pelanda (SESCPR)
Mestranda Bianca Caroline Orsso (UTFPR)
Dr. Luiz Antonio Zahdi Salgado (Unespar)

Resumo

No presente trabalho propomos um estudo de caso da V Bienal de Arte/Educação da Secretaria Municipal de Educação de Curitiba – um evento que envolveu múltiplas comunidades, relacionadas, ou não, a Rede Municipal de ensino da cidade de Curitiba. Como método investigativo, adotamos o framework dos mundos sociais – advindo de uma perspectiva Interacionista Simbólica/Pragmática. Como resultados, generalizamos as principais características da infraestrutura analisada e as principais táticas adotadas pelos mundos sociais envolvidos para o exercício do trabalho cooperativo e sem consenso – neste caso, um processo que resultou em um evento sobre experimentações em Arte Digital. Como considerações finais, discutimos as principais implicações do uso do framework dos mundos sociais (competências e limitações), além de possíveis desdobramentos para estudos futuros no campo de Arte, Ciência e Tecnologia.

Palavras-chave: Arenas; Mundos Sociais; Infraestruturas Temporárias; Arte-Educação.

Abstract

In this paper we propose a case study of the V Art/Education Biennial of the Municipal Department of Education of Curitiba – an event that involved multiple communities, related, or not, to the Municipal Education Network of the city of Curitiba. As a method, we adopted the social worlds framework – coming from a Interactionism Symbolic/Pragmatism perspective. As a result, we generalize the main characteristics of the analyzed infrastructure and tactics adopted by the social worlds involved to carry out cooperative work – in our case, a process that resulted in an event about experiments in Digital Art. As final considerations, we discuss the main implications of using the social worlds framework (competencies and limitations), as well as possible developments for future studies in the field of Art, Science and Technology.

Keywords: Arenas; Social Worlds; Temporary Infrastructures; Art-Education.

¹ Declaramos que: O presente artigo deve ser considerado em igual hierarquia de colaboração. Todos/as os autores do artigo também pertencem ao Núcleo de Arte e Tecnologia da Faculdade de Artes do Paraná da Universidade Estadual do Paraná (NatFap, Unespar). Agradecemos imensamente a todos(as) os(as) profissionais envolvidos a área de educação, estudantes e funcionários do museu que participaram durante a jornada da V Bienal. Como Bianca é bolsista CAPES, no Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Sociedade da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (PPGTE-UTFPR), agradecemos a sua bolsa: O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001.

CIACT/SAD 09

INTRODUÇÃO

Sendo organizado pela Secretaria Municipal de Educação (SME) de Curitiba, Paraná (ICI, 2024), desde a década de 1990 e, formalmente, como um evento bianual desde 2011, a Bienal de Arte/Educação (SME, 2024) pode ser compreendida como um projeto de Arte-Educação que envolve toda a rede municipal de ensino da cidade de Curitiba. Sua quinta edição, “V Bienal de Arte/Educação”, ocorreu entre o fim de 2020 até o fim de 2021, durante o contexto da pandemia ocasionada pelo vírus SARS-CoV-2 (COVID-19). Nisso, parte do evento ocorreu estritamente on-line, em consequência da medida preventiva de isolamento social; enquanto que outra parte, momento de ocupação do museu, se deu tanto online quanto off-line, devido ao período de transição de vacinação do público adulto de modo geral. Pelo constante uso de ferramentas digitais e em rede, em decorrência ao contexto pandêmico, se desdobrou a ideia de realizar o evento a partir de experimentações artísticas em Arte Digital.

Neste artigo, de cunho exploratório e qualitativo (GIL, 2008, p. 27), propomos um estudo de caso sobre a V Bienal de Arte/Educação. Tal evento envolveu estudantes, professores(as) e demais trabalhadores(as) vinculados, direta ou indiretamente, à rede municipal de ensino de Curitiba, além de outros mundos sociais, para realização de uma mostra de Arte Digital. Sendo uma pesquisa empírica, a construção do conjunto de dados que utilizamos de base para nossa análise se deu a partir de cinco (5) principais entradas, sendo estas: (1) Avaliação de três formulários preenchidos por participantes da bienal, aplicados em diferentes etapas do evento; (2) Diálogos com participantes, organizadores(as) e equipes técnicas; (3) Relatos de experiência de participantes e organizadores(as) do evento; (4) Comentário de participantes em fóruns criados na plataforma Google Classroom (GOOGLE LLC, 2024a); e (5) Observação participante dos(as) pesquisadores(as) que escreveram o presente artigo².

Submetemos os nossos dados às lentes do framework dos mundos sociais (STRAUSS, 1978; CLARKE; STAR, 2008) – um pacote de teoria/método, advindo da perspectiva

² Mateus e Bianca atuaram na docência, pesquisa, mediação, organização e montagem do evento; enquanto Luiz, além dessas funções, também atuou como curador da mostra, articulador entre a universidade e a SME, assim como na organização de grupos de extensionistas e docentes da Unespar e NatFap.

CIACT/SAD 09

Interacionista Simbólica/Pragmatismo (ver BLUMER, 1986; MEAD, 2015). Este framework foi escolhido para nossa análise por permitir a interpretação de como coletivos de atores humanos e não-humanos conseguem realizar trabalho cooperativo mesmo sem consenso. A partir do próximo tópico, apresentamos uma ideia geral sobre os conceitos sensibilizadores que dão suporte ao entendimento do nosso trabalho e, em seguida, daremos andamento a nossa análise.

CONCEITOS SENSIBILIZADORES

Como mundos sociais, podemos compreender os espaços que comportam modos peculiares de discursos, símbolos, atividades, tecnologias, locais e modos de organização de trabalho de determinado coletivo (STRAUSS, 1978). Estes mundos sociais podem assumir diferentes escalas, sendo alguns pequenos e outros de tamanhos continentais, além de sempre manterem alguma atividade primária em comum. Além disso, cada grupo se sobrepõe a outro e, nos entremeios, criam-se conflitos, tensionamentos, gerando assim arenas (CLARKE; STAR, 2008). Além disso, pela diferença de escala nas análises, os mundos sociais podem ser vistos como submundos, enquanto o mundo original como uma arena. Em suma, as arenas ocorrem a partir das interações de diferentes mundos sociais, cada qual com seus interesses, visões de mundo, motivações. Seria o espaço onde múltiplos mundos se digladiam (STRAUSS, 1978).

Ademais, os atores de cada mundo social são movidos por interesses, ou motivações particulares, que são traduzidos em objetivos, comportamentos, assim como visões compartilhadas, que afirmam uma identidade comum a determinado mundo social. Isso ocorre de modo ecológico, fazendo com que diversos pontos da rede sociotécnica sejam tanto veículo comunicacional, de tradução, quanto um meio de se realizar trabalho cooperativo e sem consenso (STAR; GRIESEMER, 1989; STAR, 2010). Já no momento em que estes atores são excluídos de qualquer visibilidade, ou são deixados de fora de qualquer processo de decisão, estes tornam-se atores e actantes implícitos, atores silenciados, apagados da narrativa principal (CLARKE, 2003; CLARKE; STAR, 2008; STRAUSS et al., 1985). Além disso, pela diferença entre os modos de experienciar e significar coisas, também podemos compreender que mundos sociais são dotados

CIACT/SAD 09

de uma flexibilidade interpretativa (STAR, 2010; BLUMER, 1986).

Como flexibilidade interpretativa podemos compreender que qualquer coisa que possa ser apontada por algum sujeito têm a capacidade de possuir diferentes significados para diferentes atores e, com isso, carrega diferentes consequências para estes significados (PELANDA, 2023, p. 102-105). De modo resumido, se para mim algo significa alguma coisa, para o outro, essa mesma coisa, pode assumir um significado diferente. Outra ideia importante para pensarmos nas questões de mundos sociais reside na ideia de infraestruturas (STAR; RUHLEDER, 1996) e de ações infraestruturantes (KARASTI; SYRJÄNEN, 2004).

Podemos compreender que uma infraestrutura seria toda e qualquer rede sociotécnica enquanto está sendo utilizada como base para se realizar alguma atividade, de modo que ela seja transparente, invisível durante seu uso (STAR; RUHLEDER, 1996). Seria o momento que os coletivos de humanos e não-humanos são utilizados como uma ferramenta. Normalmente tais infraestruturas ficam visíveis no momento que deixam de funcionar, ou quando se realiza uma análise minuciosa sobre seu funcionamento (*breakdown*). Já as ações infraestruturantes (KARASTI; SYRJÄNEN, 2004), podem ser compreendidas como a construção destas infraestruturas ao longo do tempo para determinado mundo social. De modo inverso, uma ação de-infraestruturante (PELANDA; VAN AMSTEL, 2019) pode ser compreendida como a morte ou desmantelamento de alguma infraestrutura particular, levando a exclusão de atores ou ao fim de um, ou vários mundos sociais.

Tendo apresentado nosso pano de fundo conceitual, no próximo tópico buscamos apresentar as principais etapas do evento, os mundos sociais envolvidos, suas principais motivações, principais conflitos, assim como as táticas e estratégias adotadas para realização do projeto.

ANÁLISE DA V BIENAL COMO ARENA

O processo de construção da V Bienal pode ser simplificado em cinco (5) principais etapas, sendo estas:

CIACT/SAD 09

(1) Seminário com artistas, educadores(as) e pesquisadores(as) que antecede a Bienal. Antes mesmo do início da V Bienal, a SME promoveu um ciclo de seminários com diversos(as) artistas e/ou pesquisadores(as) nas áreas de artes e educação, a fim de fomentar debates sobre o modo como seria a próxima edição do evento e compreender temáticas importantes para sua realização (SME, 2020). Estes seminários foram apresentados na modalidade remota e, como efeito, os(as) organizadores(as) decidiram realizar a bienal fundamentada sobre uma base em arte digital.

(2) Construção de repertório de artistas, obras e tecnologias. Com base na decisão da equipe organizadora do evento, de realizar a bienal a partir de artes digitais, o curador eleito para a mostra, Luiz A. Salgado, propôs uma dinâmica de formação de repertório em arte digital. Esta etapa de formação de repertório durou cerca de quatro (4) meses e contou com a participação de professores(as), pesquisadores(as) e extensionistas da FAP, Unespar. Tal repertório contemplou o total de vinte e uma (21) subcategorias de Arte Digital³. Além disso, ocorriam vídeo-chamadas semanais, via Google Meet (GOOGLE LLC, 2024b), para conversas com os/as participantes⁴, a fim de tirar dúvidas, apresentar outras questões sobre as subcategorias apresentadas e debater possibilidades de desdobramentos para experimentações em arte.

(3) Formação de grupos de orientação para elaboração de projetos artísticos. Após a formação de repertório, se deu seguimento a etapa de criação de grupos de orientação para as pessoas participantes, a fim de serem realizados debates, orientações e suporte técnico para o desenvolvimento dos projetos artísticos. Esta etapa ocorreu em meio a volta às aulas em modelo “híbrido”, o que, além de aumentar os riscos de contaminação de COVID-19 para os(as) profissionais da educação e estudantes, fez aumentar a carga-horária de trabalho, o que implicou

³ As subcategorias trabalhadas no material e encontros, foram: Realidade Aumentada; QR Code; Projeção Mapeada; Pixel Art; Performance; Modelagem 3D; Land Art; Música no Ambiente Digital; Instalação; Codificação Criativa; Hipertexto e cultura do link; Glitch Art; GIF Art; Exposições digitais; Dança e Arte Digital; Colagem digital, Fotomontagem e Remix; Banco de dados; Realidade Aumentada; QR Code; Projeção Mapeada; Pixel Art; e Performance. Para acessar uma prévia do material apresentado, consultar: PELANDA; ORSSO; SALGADO (2021).

⁴ Nesta etapa, se inscreveram um total de 342 participantes – sendo que, destes, cento e dezessete (117) foram professores(as), que pertenciam à área de educação infantil, oitenta (80) pedagogas especializadas, e quarenta e dois(uas) (42) professores(as) de educação infantil e artes. Destes(as) participantes, cerca de duzentos e vinte e cinco (225) participaram assiduamente das vídeo-chamadas, realizadas via plataforma Google Meet, e/ou fóruns de tópicos no Google Classroom.

CIACT/SAD 09

na desistência de muitos(as) participantes na V Bienal⁵.

(4) Montagem no museu. A montagem dos trabalhos coletivos durou uma semana e envolveu os(as) profissionais da educação que submeteram seus trabalhos, os(as) membros do NatFap, professores(as) da Unespar, organizadoras da SME, trabalhadores(as) do complexo do portão cultural, uma equipe de montagem contratada pela própria SME e empresas locadoras de equipamentos.

(5) A mostra propriamente dita. A mostra contou com cerca de 39 trabalhos coletivos. Esta etapa ocorreu a partir do dia dezenove (19) a trinta e um (31) de outubro de 2021, ocupando quatro (4) espaços do Portão Cultural e contou com a interação tanto do público visitante do museu quanto de parte de famílias, estudantes, professores(as) que tiveram proximidade com o evento.

Estas cinco etapas, quando sobrepostas, podem ser compreendidas como uma grande arena (aqui entendida como a própria Bienal), onde ocorreram atividades, tensionamentos, negociações, conflitos, acordos e sobreposições de diferentes visões de múltiplos mundos sociais. Aqui podemos compreender seis (6) mundos sociais distintos e sobrepostos, cada um com motivações particulares, conforme apresentamos no quadro abaixo.

Identificação do mundo social	Integrantes	Principais Motivações
1. Equipe Tecno-Pedagógica da Secretaria Municipal de Ensino (ETP-SME)	Prefeitura Municipal de Curitiba (PMC); Secretaria Municipal de Educação (SME); e Departamento de Desenvolvimento Profissional e Gerência de Educação, Cultura e Desenvolvimento Pessoal.	I. Dar continuidade à edição bianual do evento; II. Possibilitar a formação continuada de educadores(as) da rede municipal de ensino; III. Oportunizar experimentações artísticas para profissionais da educação e de estudantes da rede municipal de ensino; IV. Cumprir metas para os setores educacionais do município; e V. Promover visibilidade e manutenção da imagem de representantes dos setores (autopromoção do estado).
2. Rede Municipal de Ensino (RME)	Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs); Escolas Públicas e	(a) Corpo técnico-docente I. Aprimorar suas capacitações profissionais; II. Integrar arte e tecnologia no ambiente educacional; III. Trazer visibilidade para o centro educacional/escola em

⁵ Para a etapa de orientação, se inscreveram um total de 111 participantes, que foram divididos em dez (10) grupos. Desses grupos, totalizaram inscrições, via formulário, de somente vinte (20) projetos artísticos e relatos de experiência. Demais trabalhos foram resgatados, ou emergiram, durante a etapa subsequente, de montagem.

CIACT/SAD 09

	Municipais; Educadores(as); Estudantes; Coordenadores(as); Pedagogos(as); Diretores(as); Coordenadores(as); Trabalhadores(as) técnicos(as); e assim por diante.	que atuam; IV. Oportunizar experiências artísticas para os/as estudantes da instituição de ensino onde atuam; e V. Cumprir obrigações com instituição pertencente. (b) Corpo discente I. Aprender, experimentar e ampliar os conhecimentos sobre arte e tecnologia; II. Participar como artista, criando e apresentando trabalhos em um museu; e III. Cumprir com requisitos curriculares obrigatórios.
3. Faculdade de Artes do Paraná (FAP)	Curador da mostra; Professores(as) da Faculdade de Artes do Paraná (FAP), Campus II, Universidade Estadual do Paraná (Unespar); Pesquisadores(as) do Núcleo de Arte e Tecnologia da FAP (NatFap); e Estudantes extensionistas da universidade.	(a) Corpo técnico-docente I. Construir repertório em arte e tecnologia para participantes da bienal; II. Orientar o desenvolvimento de trabalhos de participantes; III. Construir dados empíricos para pesquisas futuras (construção dos “fatos” científicos); e IV. Consolidar alianças, realizar uma comunicação, trocas entre a Unespar e a SME. (b) Corpo discente I. Adquirir experiências relevantes a nível profissional e acadêmico; II. Cumprir com requisitos obrigatórios de participação em projetos de extensão para conclusão de curso.
4. Complexo do Portão Cultural (CPC).	Trabalhadores(as) técnicos(as); montadores(as); zeladores(as); porteiros(as); seguranças; e diretoria e coordenação do espaço museológico.	I. Preencher a programação da agenda cultural dos espaços do Portão Cultural; II. Atender as demandas de outros setores públicos; III. Cumprir com o papel educacional do museu; IV. Promover eventos que beneficiem o público que frequenta os espaços do Portão Cultural; V. Divulgar e promover espaços para o público em geral (aumentar variedade do público visitante); VI. Manter os espaços aptos e preservados para a realização do evento.
5. Equipes Profissionais Contratadas (EPC)	Equipe de prestação de serviços de montagem; Equipe de locação de equipamentos; Equipe de registro de fotografia e audiovisual;	I. Cumprir o serviço acordado com o setor contratante; II. Receber recursos financeiros para manutenção da empresa/pagamento dos funcionários; III. Criar portfólio e parcerias para a contratação de serviços futuros; IV. Adquirir/manutenir equipamentos, tanto para prestação de serviço <i>in loco</i> , quanto para trabalhos futuros.
6. Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD)	Trabalhadores(as) do ECAD, de modo geral.	I. Fiscalizar irregularidades nos espaços e eventos quanto ao uso de músicas com base em direitos autorais; II. Levantar fundos para a instituição e “redistribuição” para gravadoras e selos.

Quadro 1 – Mundos sociais, integrantes e principais motivações envolvidas na arena da V Bienal.

Como podemos observar, cada mundo social possui um conjunto de motivações díspares

CIACT/SAD 09

em relação aos outros. Nisso, geram-se conflitos, tensionamentos, ao mesmo tempo em que a infraestrutura para alguns torna-se uma barreira para outros, um modo de de-infraestruturação.

Entre os principais tensionamentos enfrentados para o desenvolvimento da Bienal, podemos considerar a crise humanitária/sanitária causada pela pandemia da Covid-19. Além das mortes e isolamento social, a vacinação contra a Covid-19 somente teve início em janeiro de 2021 para grupos prioritários, em que estavam inseridos os(as) professores(as) do ensino básico e do ensino superior, mas não estavam crianças, adolescentes e jovens adultos, demais participantes. Sendo assim, o retorno às aulas foi comprometido e adiado, o que resultou em uma falta de comunicação dos(as) educadores(as) e das instituições de ensino com seus estudantes.

Além disso, apesar do principal eixo norteador da Bienal ser Arte Digital, existia um déficit de disponibilidade de recursos de Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), além de dificuldades de acesso à *internet* e na manipulação deste tipo de tecnologia, tanto para estudantes da rede pública, quanto para os(as) educadores(as) nas escolas. Mesmo com todo o esforço da SME e da RME em tentar suprir este déficit, isso dificultou o seguimento dos trabalhos e inclusão de pessoas na Bienal. Deste modo, já de antemão, existiam órfãos de infraestrutura (STAR, 2006). Neste mesmo escopo, devido ao ensino híbrido para educadores(as) da RME, durante a Bienal, passaram a ter sobrecarga de trabalho, por ser necessário desempenhar mais de uma função ao mesmo tempo. Tanto pela dificuldade de manipular TICs e pelo excesso de trabalho, os(as) educadores(as) tiveram dificuldade em inscrever seus projetos para participação na Bienal, além de terem passado por dificuldades em conseguir contato com responsáveis legais de menores de idade para preenchimento e assinatura de termo de uso de imagem e som dos estudantes.

Entre outras questões, faltando apenas dois (2) dias para a abertura da mostra, o ECAD realizou uma visita de fiscalização ao CPC. Muitos trabalhos de estudantes e educadores(as) utilizaram músicas com direitos autorais proprietários e, tais trabalhos, tiveram que ser modificados de última hora, substituindo por músicas com direitos autorais livres ou em domínio público. Além disso, tanto o CPC quanto a SME não possuíam especialistas em arte digital, acarretando na necessidade de manutenção constante dos trabalhos em exposição por parte de

CIACT/SAD 09

pessoas da FAP.

Por fim, outra questão está relacionada diretamente ao apagamento de participantes nos registros formais do evento. Mesmo que o evento privilegiasse a produção artística dos(as) docentes e discentes da RME, muitas pessoas foram apagadas, bem como seus trabalhos foram ocultados durante o processo. Somente eram colocados nomes das séries e não de estudantes. Outros apagamentos também ocorreram, como nomes de equipes técnicas contratadas, equipe de manutenção do espaço expositivo e de pesquisadores, docentes e extensionistas do NatFap, que não apareceram em quaisquer registros oficiais da V Bienal. Tendo em vista as dificuldades, tensionamentos e de-infraestruturas, para o andamento do projeto, tornou-se necessário adotar certas táticas para que fosse construída uma infraestrutura temporária para dar suporte a Bienal.

Entre as táticas que podemos enumerar, pelo contexto de isolamento social, o evento foi realizado on-line e remotamente. Outrossim, para assegurar a realização do evento, a RME construiu e reforçou alianças com outros mundos sociais, como com a CPC, para local de realização do evento e com a FAP, para construção de repertório, orientações e auxílio na construção da mostra. Já os membros do mundo social FAP, ao identificarem a carência de conhecimentos e familiaridade com a arte digital, decidiram criar materiais de repertório de artistas e tecnologias, em formato de texto e vídeo, além de disponibilizar tempo para tirar dúvidas. Para tal material foi adotada uma linguagem mais simplificada, levando em consideração questões mais cotidianas e aplicáveis em sala de aula. Nisso, os(as) educadores(as), além de se apropriarem das técnicas e linguagens, hibridizaram seus modos de produção, junto a estudantes, para criação dos trabalhos artísticos (ORSSO; PELANDA; SALGADO, 2022). Além disso, na formação de grupos para orientação de trabalhos, foi possível que membros da FAP pudessem ajudar os(as) educadores(as) a, efetivamente construir e planejar seus trabalhos para a mostra.

Outra tática adotada pelos mundos sociais está intimamente ligada ao trabalho de articulação realizado por parte da equipe organizadora. Não somente era necessário um trabalho constante de tradução para participantes de cada mundo social, como também improvisar e criar

CIACT/SAD 09

soluções das mais diversas para problemas específicos e de “última hora”. Em meio a este trabalho de articulação, os atores mudavam de papéis constantemente, realizando outras atividades conforme a demanda, despendendo também recursos pessoais – como tempo, recursos financeiros e equipamentos para a mostra final. Além disso, este trabalho de articulação foi necessário para que os(as) organizadores(as) realizassem o resgate, flexibilização de prazos e adaptações de trabalhos de participantes da bienal, para que estes fossem incluídos na mostra, tendo em vista a sobrecarga de trabalho e falta de recursos de participantes.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Conforme apresentamos ao longo do texto, a arena que se formou para a V Bienal foi complexa, repleta de tensionamentos e táticas específicas para contornar as dificuldades e para a construção de uma infraestrutura capaz de dar suporte à realização do evento. No Quadro 2 sintetizamos as principais estratégias que emergiram a partir disso.

1. Adaptações, apropriações de tecnologias e simplificações de linguagens conforme o contexto	Esta estratégia compreende o conjunto de atividades que buscam aproximar e traduzir os conteúdos e tecnologias em uma linguagem comum para diferentes mundos sociais, como a adoção de materiais simplificados em arte digital e a hibridação de linguagens e técnicas realizadas por professores(as).
2. Emergência de objetos fronteiriços como pontes para traduções, articulação e trabalho cooperativo entre múltiplos mundos sociais	Criação de objetos fronteiriços (conceitos abstratos, repositórios, mapas e entre outros – ver STAR; GRIESEMER, 1989; STAR, 2010) como mediação e conciliação entre motivações de diferentes mundos. Objetos que servem para tradução entre diferentes mundos e permitem trabalho cooperativo, como formulários, comentários em fóruns de discussão e definições de subcategorias de arte.
3. Construção de standardizações, classificações e categorias para linguagem comum e trabalho cooperativo	Criação de categorias, classificações e standardizações para permitir a comunicação entre diferentes mundos, assim como facilitar na realização da mostra, como a construção de subcategorias de arte, como categorias de envio de trabalhos, e escolha de ferramentas de comunicação comuns (Google Classroom, Meet, E-mail e entre outros).
4. Emergência de “coringas”, múltiplos papéis para mesmos atores	Pela dificuldade de se realizar o processo de divisão do trabalho, de modo precarizado, torna-se necessário que atores assumam diferentes papéis de acordo com uma situação específica, normalmente ligado a “apagar incêndios”, colocar as coisas de

CIACT/SAD 09

volta nos eixos.

Quadro 2 – Principais estratégias adotadas durante a V Bienal.

Além da generalização das estratégias adotadas ao longo do evento, no Quadro 3 sintetizamos as principais características da infraestrutura temporária construída para o manutenção e realização da V Bienal.

1. Maleabilidade	As infraestruturas temporárias mantêm um caráter aberto e flexível. Nesse sentido, são agrupados recursos de outras infraestruturas conforme é pertinente, pela emergência das atividades realizadas na arena.
2. Adaptabilidade de encaixes	Os objetos incorporados à infraestrutura temporária são adaptados a rede sociotécnica emergente. São as adaptações que as atividades sofrem para serem pertencentes a determinado mundo social.
3. Gambiarrabilidade	A infraestrutura temporária tem um caráter, até certa medida, de gambiarra, bricolagem, improvisações. Neste sentido, ela emerge a partir de recursos à-mão, o que participantes têm disponíveis no momento da ação.
4. Fragilidade	A infraestrutura temporária pode ser vista como constantemente quebrada (<i>breakdown</i>) para seus membros. Nesse sentido, o trabalho de articulação e manutenção não somente ocorre o tempo todo, mas é vital para que a infraestrutura se mantenha invisível para as pessoas de fora.
5. Situacionalidade	Os elementos da infraestrutura são construídos, e/ou incorporados, em relação aos conhecimentos situados, o grau de amaturalidade e cultura locais, das pessoas envolvidas na construção desta infraestrutura.
6. Imprevisibilidade de herança	Virtualmente, não se tem certeza sobre qualquer herança que a infraestrutura temporária pode deixar para eventos futuros.

Quadro 3 – Características das infraestruturas temporárias

Tendo realizado nossas generalizações sobre estratégias e infraestruturas temporárias, no próximo tópico apresentamos as considerações finais e nossos apontamentos para estudos futuros.

CONSIDERAÇÕES FINAIS E APONTAMENTOS PARA ESTUDOS FUTUROS

No presente trabalho buscamos apresentar um estudo de caso sobre a V Bienal de Arte e Educação. Para isso, realizamos nossa análise com base em dados advindos de diversas fontes e os analisamos sob as lentes do Framework dos Mundos Sociais. Como resultados, conseguimos sintetizar as principais táticas e estratégias adotadas para o trabalho cooperativo e sem consenso

CIACT/SAD 09

dentro da arena da Bienal. Ademais, conseguimos sintetizar as principais características da infraestrutura temporária construída para o evento e que, possivelmente, seja aplicável a outros casos.

Entre os principais pontos positivos que notamos no uso do *framework* dos mundos sociais, pudemos encontrar uma facilidade na visualização das interações e traduções de múltiplos coletivos de atores humanos e não-humanos, a partir de um ponto de vista ecológico, principalmente pela aceitação de múltiplas visões de mundo. Outrossim, a ideia de mundos sociais contempla a análise de fenômenos sociotécnicos *per se*, o que se torna importante para a compreensão contextual, situacional da cultura de determinado coletivo, assim como seus arredores e sobreposições com outros mundos. Além disso, o *framework* facilmente permite o diálogo com outras perspectivas teóricas.

Já como pontos negativos, podemos elencar que existe uma dificuldade de desenvolver representações visuais sucintas e condizentes à temporalidade das arenas. Nisso, facilmente se cria um certo anacronismo, um achatamento da linha do tempo em relação aos eventos. Do mesmo modo, por ser uma análise *per se*, sem se realizar uma contextualização, existe uma perda de historicidade de longa data. Ademais, independentemente do modo como é realizada uma pesquisa utilizando-se deste *framework*, ainda tende a prevalecer uma perspectiva “gerencial”, de cúpula, privilegiada. Isso porque, em primeiro lugar temos a visão do/a pesquisador/a. Em segundo, ainda tendem a prevalecer os registros para análise de pessoas mais influentes na hierarquia de poder.

Como apontamentos para estudos futuros, acreditamos que seja interessante o seguimento do uso de tal *framework* para outros estudos em Arte, Ciência e Tecnologia. Além disso, apontamos que seria relevante a verificação das características das infraestruturas temporárias que encontramos, assim como seria pertinente expandir e explorar os demais aspectos organizacionais e processuais da própria V Bienal.

REFERÊNCIAS

CIACT/SAD 09

BLUMER, Herbert. *Symbolic interactionism: Perspective and method*. Univ of California Press, 1986.

CLARKE, Adele E. *Situational Analyses: Grounded Theory Mapping After the Postmodern Turn*. In: *Symbolic Interaction*, v. 26, n. 4, p. 553–576, 2003. DOI 10.1525/si.2003.26.4.553. Disponível em: <<https://www.jstor.org/stable/10.1525/si.2003.26.4.553>>. Acesso em: 27 abr. 2024.

CLARKE, Adele E.; STAR, Susan Leigh. *The social worlds framework: A theory/methods package*. In: *The handbook of science and technology studies*, v. 3, n. 1, p. 113-137, 2008.

GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. Editora Atlas SA, 2008.

GOOGLE LLC. *Google Classroom*. Software proprietário, gratuito [ferramenta web]. Mountain View, Califórnia, EUA: Alphabet Inc, 2024a. Disponível em: <<https://classroom.google.com/>>. Acesso em: 25 abr. 2024.

GOOGLE LLC. *Google Meet*. Software proprietário, gratuito [ferramenta de videoconferência web]. Mountain View, Califórnia, EUA: Alphabet Inc, 2024b. Disponível em: <https://meet.google.com/>. Acesso em: 25 abr. 2024.

INSTITUTO CURITIBA DE INFORMÁTICA [ICI]. **Secretaria Municipal da Educação** [página inicial]. 2024. Portal Educação [Institucional]. Disponível em: <<https://educacao.curitiba.pr.gov.br/>>. Acesso em: 27 abr. 2024.

KARASTI, Helena; SYRJÄNEN, Anna-Liisa. *Artful infrastructuring in two cases of community PD*. In: *Proceedings of the eighth conference on Participatory design: Artful integration: interweaving media, materials and practices*. V. 1. 2004. p. 20-30.

MEAD, George Herbert. *Mind, self & society*. University of Chicago Press, 2015.

ORSSO, Bianca C.; PELANDA, Mateus F. Lima; SALGADO, Luiz Antonio Z. *Handiness in the Borderland: Cultural Hybridization of Digital Technologies In An Art/Education Event*. In: *Society for Social Studies of Science (4S)*, 2022, Cholula, México. 2022.

PELANDA, Mateus F. Lima; MERKLE, Luiz Ernesto Merkle (orientador). **Susan Leigh Star (1954-2010): trajetória de vida, levantamento da obra e seleção de alguns conceitos chave**. 2023. Dissertação (Mestrado em Tecnologia e Sociedade) - Universidade Tecnológica Federal do

CIACT/SAD 09

Paraná, Curitiba, 2023.

PELANDA, Mateus F. Lima; ORSSO, Bianca C.; SALGADO, Luiz Antônio Z. (org.). **Repertório de Artistas e Tecnologias em Arte Digital para V Bienal de Arte/Educação**. NatFap, Unespar, Curitiba (PR), 2021, 242 f. Disponível em: <https://drive.google.com/file/d/1PnV1ozGYoFDx5eEW21XIBo8tvB9XC_sP>. Acesso em: 25 abr. 2024.

PELANDA, Mateus F. Lima; VAN AMSTEL, Frederick M. C. **Infraestruturando identidades visuais livres em coletivos autogestionários**. In: 9º Congresso Internacional de Design da Informação, 19 nov. 2019. v. 6, p. 2711–2717.

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO [SME]. **Seminário On-line da V Bienal de Arte/Educação da Secretaria Municipal de Educação**. 2020. Bienal de Arte/Educação da SME. [Institucional]. Disponível em: <<https://sites.google.com/educacao.curitiba.pr.gov.br/bienaldearteeducadasmese/min%C3%A1rio-da-v-bienal-de-arteeducac%C3%A7%C3%A3o-da-sme>>. Acesso em: 25 abr. 2024.

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO [SME]. **Bienal de Arte/Educação** [Página inicial]. 2024. Bienal de Arte/Educação da SME [Institucional]. Disponível em: <<https://sites.google.com/educacao.curitiba.pr.gov.br/bienal-de-arteeducacao-da-sme/>>. Acesso em: 25 abr. 2024.

STAR, Susan Leigh. *Orphans of Infrastructure: Engendering, Commodifying, and the Making of Non-People*. Stanford: [s. n.], 2006. Disponível em: <<https://web.archive.org/web/20210224114254/https://events.stanford.edu/events/97/9744/>>. Acesso em: 9 mar. 2023.

STAR, Susan Leigh. *This is not a boundary object: Reflections on the origin of a concept*. In: *Science, technology, & human values*, v. 35, n. 5, p. 601-617, 2010.

STAR, Susan Leigh; GRIESEMER, James R. *Institutional Ecology, “Translations” and Boundary Objects: Amateurs and Professionals in Berkeley’s Museum of Vertebrate Zoology, 1907-39*. In: *Social Studies of Science*, v. 19, n. 3, p. 387–420, 1989. Disponível em: <<https://www.jstor.org/stable/285080>>. Acesso em: 9 mar. 2023.

CIACT/SAD 09

STAR, Susan Leigh; RUHLER, Karen. *Steps Toward an Ecology of Infrastructure: Design and Access for Large Information Spaces*. In: **Information Systems Research**, v. 7, n. 1, p. 111–134, 1996.

STRAUSS, Anselm Leonard. *A Social World Perspective*. In: **Studies in symbolic interaction**, v. 1, p. 119-128, 1978.

STRAUSS, Anselm L.; FAGERHAUGH, Shizuko; SUCZEK, Barbara; WIENER, Carolyn. ***Social organization of medical work***. Chicago, IL, US: University of Chicago Press, 1985.

Como citar este texto:

PELANDA, Mateus F. L.; ORSSO, Bianca C.; SALGADO, Luiz A. Z. *Mundos sociais, traduções e suas fronteiras: um estudo de caso sobre a V Bienal de Arte/Educação da Secretaria Municipal de Curitiba*. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-15.